

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE AZEITE DE OLIVA NA FRONTEIRA SANTANA DO LIVRAMENTO – RIVERA

DOI: 10.5281/zenodo.14606347

Mirna Yéssica Brasil Correa¹

¹Programa de Pós-graduação em Administração – UNIPAMPA
yessicabrasil27@gmail.com

Carolina Freddo Fleck²

²Programa de Pós-graduação em Administração – UNIPAMPA
carolinafleck@unipampa.edu.br

Andressa Henning Silva³

³Programa de Pós-graduação em Administração – UNIPAMPA
andressasilva@unipampa.edu.br

AT11: Cultura e consumo.

RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo identificar o comportamento do consumidor de azeite de oliva com consumidores residentes em uma região de fronteira que além de ser produtora, tem a comercialização de importados em *free shops* fronteira Santana do Livramento/Bra-Rivera/Uy. A pesquisa de caráter descritivo, de abordagem quantitativa, foi executada por meio do método *Survey*. Para a realização da coleta de dados, utilizou-se de um questionário dividido em três blocos. O bloco 1 abrangeu questões relativas ao perfil sociodemográfico do respondente, o bloco 2 contemplou possíveis motivos pelos quais o respondente não consome azeite de oliva. Já no bloco 3 tem-se preferências, hábitos, frequência e motivações do consumo. O instrumento de coleta de dados foi aplicado através do *Google Forms* para 129 respondentes, os dados foram tabulados através do Excel e posteriormente foram realizados cálculos de porcentagem, frequência e média. A análise dos resultados permitiu identificar que o consumidor consome em média duas garrafas de azeite de oliva por mês e consome o produto, em média cinco dias da semana, tendo uma preferência por consumir azeites de oliva nacionais ou importados. Os lugares de preferência para comprar azeite de oliva foram os supermercados, os *freeshops* e as lojas especializadas. Os respondentes costumam utilizar o azeite em saladas, para finalizar pratos e para pizzas e massas. Ainda, constatou-se que os respondentes consomem azeite de oliva pelo gosto, paladar e pelos atributos nutricionais.

Palavras-chave: Azeite de oliva; Comportamento de compra; Comportamento do consumidor.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil é um dos maiores importadores de azeite de oliva, e os consumidores brasileiros estão habituados a buscar nos supermercados marcas de países tradicionais na produção desse produto, como Espanha, Itália, Grécia e Portugal. Contudo, alguns empresários visionários têm apostado na produção local, investindo no cultivo de oliveiras para desenvolver uma cadeia produtiva de azeite de oliva nacional (Saueressig; Pinto; Schultz,

2019). No entanto, em 2021, a maior parte do azeite consumido no país ainda foi proveniente de importações, uma vez que a produção interna permanece insuficiente para atender à crescente demanda. Os principais estados produtores incluem Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul (Barbosa *et al.*, 2023).

De acordo com o Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), o Rio Grande do Sul tem sido destaque na produção de azeite, respondendo por 75% da produção nacional, um crescimento expressivo desde a retomada da olivicultura no estado em 2005 (Ibraoliva, 2022). A produção de azeite de oliva no Rio Grande do Sul registrou um incremento de 29% na safra 2022/2023, quando comparada ao desempenho obtido na safra anterior (Silva, 2023).

No município de Santana do Livramento, localizado no estado do Rio Grande do Sul, na região denominada da Fronteira da Paz, uma vez que é uma cidade gêmea a cidade Uruguia de Rivera, Desde 1862, as duas cidades coexistem de forma contínua, sem barreiras físicas, o que possibilita uma convivência harmônica e o desenvolvimento conjunto de suas economias e culturas (Galanos *et al.*, 2022). Algumas empresas familiares têm se destacado na olivicultura, participando de diversas etapas da cadeia produtiva, desde a propagação de mudas até a comercialização do azeite (OlivoPampa, 2022).

Assim sendo, busca-se estudar o comportamento dos consumidores de azeite de oliva residentes na fronteira Santana do Livramento/Bra-Rivera/Uy, uma vez que tal análise pode auxiliar no desenvolvimento de estratégias empresariais e na tomada de decisões por parte de instituições públicas e privadas. O consumo de azeite no Brasil vem crescendo, impulsionado pelos seus benefícios nutricionais e à saúde (Embrapa, 2023). Portanto, investigar esse comportamento de consumo é uma oportunidade de contribuir para a competitividade das empresas locais e aprimorar a compreensão sobre os fatores que influenciam as decisões de compra dos consumidores. Diante desse contexto, tem-se como objetivo geral identificar o comportamento do consumidor de azeite de oliva na fronteira Santana do Livramento-Rivera.

2. METODOLOGIA

Para atingir o objetivo proposto neste estudo, realizou-se uma pesquisa de caráter descritivo, de abordagem quantitativa (Malhotra, 2001), executada por meio do método *Survey* (Hair *et al.*, 2005). Para a realização da coleta de dados foi utilizado um questionário, dividido em três blocos. O bloco 1 abrangeu questões relativas ao perfil sociodemográfico do respondente, o bloco 2 contemplou possíveis motivos pelos quais o respondente não consome azeite de oliva. Já no bloco 3 tem-se preferências, hábitos, frequência e motivações do

consumo. As questões elaboradas para construção do questionário foram construídas a partir da literatura. Assim, foram empregadas questões de escolha múltipla assim como questões que permitem medir a intensidade da resposta. Para a segunda opção, foi utilizada a escala de Likert com cinco graus (1- Nada importante, 2- Pouco importante, 3- Mais ou menos importante; 4- Importante e 5- Muito importante), permitindo que os respondentes medissem o seu grau de concordância com uma determinada afirmação.

Com o intuito de compreender o entendimento do público sobre o instrumento, aplicou-se um pré-teste a uma amostra de 5 respondentes (Boateng *et al.*, 2018), ao finalizar o pré-teste, não foi necessária nenhuma alteração. O instrumento de coleta de dados foi aplicado on-line através do *Google Forms* em supermercados, lojas especializadas e *Freeshops*. Nos locais referidos pode-se encontrar pessoas de diferentes classes sociais e de todos os bairros da Fronteira da Paz. Os dados foram coletados no primeiro trimestre de 2023, caracterizando a pesquisa como de corte transversal (Hair *et al.*, 2005).

A amostra considerada neste estudo é não probabilística de conveniência (Mattar, 1996), como critérios para participação do estudo estabeleceu-se que os respondentes participantes: (1) fossem residentes do município de Santana do Livramento ou da cidade de Rivera (2) consumidores de azeite de oliva. Sendo assim, a amostra do presente estudo foi composta por 141 respondentes, sendo 94 brasileiros e 47 uruguaios. Destes 141 respondentes apenas 82 eram residentes do município de Santana do Livramento e 47 da cidade de Rivera, finalizando ao todo com um total de 129 respondentes. Por fim, após a coleta, os dados foram tabulados através do Excel, para a análise dos mesmos foi utilizada técnica de estatística descritiva para caracterização dos consumidores e dos atributos de consumo e fatores sociais.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na primeira etapa do estudo realizado com a população do município de Santana do Livramento e a cidade de Rivera, observou-se que dos 141 respondentes, 91,5% (129 pessoas) afirmaram morar na fronteira. Dos residentes na fronteira, observou-se que 75,19% (97 pessoas) afirmam fazer uso de azeite de oliva enquanto 24,81% não o utilizam. Dentre os 97 consumidores, 69% eram do sexo feminino e 31% do masculino.

Com relação à faixa etária, a predominante foi de 30 a 40 anos (36%), a idade média dos respondentes corresponde a 37 anos, sendo a idade mínima relatada de 19 anos e a máxima de 81 anos. Esse fato também pode ser discutido em termos de superação das expectativas do consumidor nessas faixas etárias, pois pode ser influenciado por outros fatores

como, marca, preço, acessibilidade, onde o mercado consumidor é cada vez mais competitivo e as características definidoras do consumidor (idade) são semelhantes à questão da qualidade do serviço e visam superar as expectativas do consumidor (Meneses, 2019).

A maioria dos respondentes (36,08%) possui curso superior completo, e 31,95% dos respondentes alegaram que seu núcleo familiar está composto por três pessoas. A renda familiar é importante no que se refere ao consumo, sendo que 38% dos respondentes asseguraram possuir uma renda familiar mensal entre R\$4.150,00 a R\$10.375,00. Vale ressaltar que a renda pode afetar fortemente o poder de compra e, conseqüentemente, o consumo de azeite (Haag, 2021). Quanto à frequência do consumo de azeite de oliva em dias, a maioria dos respondentes, 43 pessoas (44%) responderam que consomem os sete dias da semana. No que remete à minoria, seis pessoas (6%) afirmaram consumir somente um único dia na semana. De Souza *et al.* (2020) obtiveram resultados semelhantes em seus estudos 48% dos respondentes consomem azeite todos os dias e 19 % a cada 15 dias.

Quando questionados sobre a preferência de comprar azeites de oliva nacionais ou importados, 43,20% (42 pessoas) dos respondentes preferem comprar os dois, a minoria não sabe sua preferência 14,43% (14 pessoas). Cerca de 25 pessoas (25,77%) preferem azeite de oliva nacional e 16 respondentes, os importados (16,50%). No que remete à origem de preferência, o primeiro país mais citado foi o Brasil, com 46 citações (30%). O segundo e terceiro país mais citados foram Portugal com 30 citações (20%) e Uruguai com 18 citações (12%) respectivamente. Ambrosini *et al.* (2019) obtiveram resultados semelhantes em seus estudos, o país de origem de preferência dos respondentes foi Portugal e Brasil com 34 e 23 respostas respectivamente.

Quando questionados sobre o lugar de preferência para comprar o azeite, os supermercados obtiveram 55% das menções, sendo os mais mencionados da categoria. Já os *freeshops* obtiveram 22% das menções, as lojas especializadas 12% e os produtores 7% das menções. Este resultado vai ao encontro do observado por Haag (2021) e Ambrosini *et al.* (2019) na qual, os consumidores de azeite de oliva, em sua maioria, compram o azeite em supermercados, sendo este local citado por 81,1% e 82% respectivamente dos respondentes da pesquisa e 11,9% e 7% respectivamente costumam comprar em lojas especializadas.

Observa-se que o mercado local, mesmo sem um destaque específico em termos de ponto de venda, é influenciado de certa forma pelos azeites de oliva importados disponíveis nos *freeshops*. Esse fator deve ser considerado pelas empresas locais e pelos produtores ao

desenvolverem seus planos de negócios e estratégias. Portanto, torna-se responsabilidade dos microempreendedores locais compreenderem as preferências dos consumidores.

No que abrange à utilização do azeite de oliva, a salada obteve a maior frequência com 23% de respostas (58 menções), o segundo foi para finalizar pratos 16% (41 menções), o terceiro para pizzas e massas 11% (28 menções) e o quarto para preparo de pães, bolos eucas 11% (27 menções), o uso para preparações como molhos ou refogados é menor.

Quanto ao consumo de garrafas de azeite de oliva por mês, 54,64% (53 pessoas) consomem uma garrafa por mês, 30,39% (30 pessoas) consomem duas garrafas por mês, 8,25% (oito pessoas) consomem três garrafas por mês, 5,15% (cinco pessoas) 4 garrafas por mês e 1,03% (uma pessoa) consome 12 garrafas por mês.

Perguntados a respeito de quais atributos consideram importantes na hora de comprar o azeite de oliva, o atributo mais valorizado foi a saborização, seguido pelo tipo de óleo (virgem, extra virgem, óleo de bagaço da azeitona), preço, variedade da azeitona utilizada, marca e grau de acidez respectivamente. Atributos como cor do azeite, embalagem e rótulo e origem do produto são os menos valorizados. As preferências mencionadas revelam que os consumidores estão em busca de um diferencial no azeite de oliva em comparação aos produtos produzidos em larga escala pelas grandes indústrias, que tendem a oferecer produtos sem distinção (Jorge *et al.*, 2014).

Referente à importância dos atributos no consumo do azeite de oliva, as respostas foram divididas conforme fatores intrínsecos e fatores extrínsecos (Ferreira; Silva Mota; Garcia, 2019). No que remete aos fatores intrínsecos, os atributos mais valorizados foram o gosto paladar e os atributos nutricionais, seguidos pela classificação do azeite (virgem, extra virgem, óleo de bagaço da azeitona), origem e dieta, controle de peso respectivamente.

Atributos como origem do produto e dieta, controle de peso são os menos valorizados, sendo assim, pode-se concluir que ambos os atributos não são os causais para o consumo de azeite de oliva. O gosto, paladar e os atributos nutricionais receberam a maior importância dentre os outros atributos, com nota média de 4,1 em uma escala de 1 a 5, sendo 1 – “Nada importante” e 5 – “Muito importante”. Desse modo, pode-se concluir que os respondentes consomem azeite de oliva pelo gosto, paladar e pelos atributos nutricionais.

Ambrosini *et al.* (2019), em suas pesquisas sobre o consumo de azeite de oliva, obtiveram resultados semelhantes, identificaram que a preocupação com a saúde ou porque o produto é saudável se mostrou importante para os respondentes, no entanto, 85% dos consumidores responderam que consomem o produto porque apreciam o sabor.

No que remete aos fatores extrínsecos, o atributo mais valorizado foi recomendação do nutricionista, seguidos pelo costume, cultura familiar e recomendação de amigos, colegas de trabalho, respectivamente. Atributos como costume, cultura familiar e recomendação de amigos, colegas de trabalho foram os menos valorizados. A recomendação nutricionista recebeu maior importância dentre os outros atributos, com nota média de 3,7 em uma escala de 1 a 5. A partir do presente resultado, pode-se afirmar que o atributo recomendação nutricionista vai ao encontro dos autores Viegas Neto e Melo (2013). Os autores argumentam que o comportamento do consumidor é influenciado por uma ampla variedade de elementos.

Alguns dos principais fatores extrínsecos incluem a cultura, que abrange os valores, crenças e costumes compartilhados por um determinado grupo social; a classe social, que influencia as atitudes e comportamentos dos consumidores com base em sua posição socioeconômica; a família, que exerce uma influência significativa nas escolhas de compra; e os grupos de referência, que são indivíduos ou organizações que afetam as opiniões e comportamentos dos consumidores (Viegas Neto; Melo, 2013).

Neste sentido, o grupo de referência estaria influenciando o comportamento e opiniões dos consumidores. Sendo assim, a indicação de recomendação do nutricionista recebeu uma avaliação média de 3,7, próxima do fator de maior importância, concluindo que os respondentes consomem em média, o que seus nutricionistas recomendam.

Os participantes foram indagados sobre seu conhecimento em relação aos azeites de oliva produzidos na região da fronteira da Paz, ou seja das cidades de Santana do Livramento e Rivera. Um pouco mais da metade dos entrevistados afirmou estar familiarizado, representando 55% das respostas, enquanto 45% dos participantes declararam desconhecer tais produções. Diante desse cenário, torna-se importante implementar estratégias de marketing e divulgação para promover o produto local e garantir uma eficiente disseminação.

Com base nos resultados do presente estudo, parece haver uma lacuna de informações e conhecimento sobre a produção do produto entre os consumidores, ou seja, os consumidores residentes na região desconhecem as empresas produtoras. Para abordar essa questão, estratégias de comunicação podem ser adotadas, como campanhas publicitárias nos meios de comunicação e disponibilização de materiais informativos nos pontos de venda.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo identificar o comportamento do consumidor de azeite de oliva de pessoas residentes em uma região de fronteira da Paz. Com base em uma

amostra de 97 respondentes, os resultados mais salientes indicam que o consumidor da fronteira consome em média duas garrafas de azeite de oliva por mês e consome em média cinco dias na semana, tendo uma preferência (43,20%) por consumir azeites de oliva nacionais ou importados.

Além disso, a preferência da origem do azeite de oliva da amostra foi o Brasil (46 citações), e os lugares de preferência para comprar azeite de oliva foram os supermercados, os *freeshops* e as lojas especializadas. Os respondentes costumam utilizar o azeite em saladas, para finalizar pratos e para pizzas e massas. Ademais, verificou-se que a saborização, seguido pelo tipo de óleo (virgem, extra virgem, óleo de bagaço da azeitona), preço, variedade da azeitona utilizada, marca e grau de acidez são os fatores que determinam a escolha.

Ainda, constatou-se que os respondentes consomem o azeite de oliva pelo gosto, paladar e pelos atributos nutricionais, correspondendo assim aos fatores internos, abrangendo as características individuais dos consumidores. Além disso, os respondentes consomem em média, o que seus nutricionistas recomendam, correspondendo assim, aos fatores externos, abrangendo os grupos de referência. Além disso, com base nos resultados do presente estudo, parece haver uma lacuna de informações e conhecimento sobre a produção do produto entre os consumidores. Apenas 55% dos respondentes conhecem os azeites de oliva produzidos em Santana do Livramento e Rivera, para abordar essa questão, estratégias de comunicação devem ser adotadas.

Em suma, isso mostra que o objetivo geral desta pesquisa foi alcançado e a lacuna relacionada à teoria foi respondida, onde se analisa o comportamento do consumidor de azeite de oliva da cidade de Santana do Livramento e Rivera. Estudar o comportamento do consumidor da região da Fronteira da Paz pode favorecer seu desenvolvimento, pois visa subsidiar a tomada de decisões de instituições públicas e privadas. Assim, a compreensão do comportamento do consumidor permite delinear estratégias para promover um melhor desempenho e interação entre os atores da sociedade para a competitividade sustentável das empresas.

Algumas limitações merecem destaque, como por exemplo, a dificuldade de aplicação do questionário em outro país e o fato de algumas pessoas se recusarem a responder quando contatadas para a pesquisa. Outra limitação foi o baixo número de pessoas que responderam ao questionário, é aconselhável estender tais estudos para amostras maiores em diferentes canais de distribuição, a fim de incluir segmentos que acabam com outro tipo de comportamento.

Entretanto, os resultados obtidos neste estudo apontam para oportunidades de impulsionar o consumo de azeite de oliva e promover o crescimento da olivicultura no Brasil. Isso indica a viabilidade de empreender esforços para fomentar a valorização desse produto e incentivar seu consumo no mercado nacional. Com base nessas evidências, é possível direcionar estratégias e iniciativas que visem explorar o potencial do azeite de oliva, contribuindo assim para o desenvolvimento dessa indústria no país.

REFERÊNCIAS

- AMBROSINI, L. B. et al. Pesquisa sobre hábitos de consumo e preferências dos consumidores com relação ao azeite de oliva no Rio Grande do Sul. **Pesquisa Agropecuária Gaúcha**, v. 25, n. 3, p. 17-35, 2019.
- BARBOSA, G. M. S. et al. **Avaliação do ciclo de vida da valorização dos resíduos sólidos na produção de azeite de oliva**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária) – Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, Caçapava do Sul, 2023.
- BOATENG, G. O.; NEILANDS, T. B.; FRONGILLO, E. A.; MELGAR-QUINONEZ, H. R.; YOUNG, S. L. Best practices for developing and validating scales for health, social, and behavioral research: a primer. **Frontiers in Public Health**, v. 6, n. 149, p. 1-18, 2018.
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA**. Caracterização de azeites de oliva extra virgem brasileiros. 2019. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-projetos/-/projeto/211164/caracterizacao-de-azeites-de-oliva-extra-virgem-brasileiros>. Acesso em: abr. 2023.
- FERREIRA, B. J.; SILVA MOTA, E. da; GARCIA, S. F. A. Percepção dos consumidores brasileiros frente aos alimentos orgânicos: um estudo exploratório acerca dos atributos, benefícios e barreiras/Brazilian consumers' perceptions on organic foods: an exploratory study on attributes, benefits and barriers. **Brazilian Journal of Development**, v. 5, n. 10, p. 19739-19769, 2019.
- GALANOS, A. K. et al. Competitiveness of the duty-free shops cluster on the border of “Paz”. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 9, p. e57711932296-e57711932296, 2022.
- HAAG, G. G. M.; AGNE, C. L. A. C. L. Perfil do consumidor de azeite de oliva no município de Cachoeira do Sul-RS. **Salão Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Uergs (SIEPEX)**, v. 1, n. 10, 2021.
- HAIR, J. et al. **Fundamentos de métodos de pesquisa em administração**. Bookman Companhia Ed, 2005.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE OLIVICULTURA – IBRAOLIVA**. O Instituto Brasileiro de Olivicultura - IBRAOLIVA é a associação que reúne toda a cadeia oleícola do Brasil. 2018. Disponível em: <https://www.ibraoliva.com.br/sobre>. Acesso em: jun. 2023
- JORGE, Z. L. C. et al. Estudo de consumo de azeites de oliva virgem extra. In: **CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA**, 23, 2014, Cuiabá. Anais eletrônicos. Cuiabá: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2014.
- MALHOTRA, N. K. **Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada**. Bookman Editora, 2001.
- MATTAR, F. N. **Pesquisa de marketing: edição compacta**. São Paulo: Atlas, 1996.
- MENESES, N. M. X. A. de. **Comportamento do consumidor de cerveja na cidade de Guarabira-PB**. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial) – Instituto Federal da Paraíba, Guarabira, PB.
- OLIVOPAMPA**. OlivoPampa, olivicultura de excelência. 2023. Disponível em: <https://olivopampa.com.br>. Acesso em: 25 abr. 2023.
- SAUERESSIG, D.; PINTO, A. T.; SCHULTZ, G. O desenvolvimento da olivicultura no Rio Grande do Sul: elementos de formação do sistema agroindustrial. **Extensão Rural**, v. 26, n. 1, p. 69–85, 2019.
- SILVA, D. **Produção de azeite de oliva cresce 29% no Estado**. GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL, 2023. Disponível em: <https://www.estado.rs.gov.br/producao-de-azeite-de-oliva-cresce-29-no-rio-grande-do-sul>. Acesso em: 09 out. 2024.
- DE SOUZA, Pâmela Gomes et al. Efeito da embalagem na qualidade físico-química e avaliação sensorial de azeites de oliva durante o armazenamento. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 3, p. 5307-5320, 2020.
- VIEGAS NETO, A. R.; MELO, L. G. N. S. de. Fatores de influência no comportamento de compra. **Saúde Soc. São Paulo**, v. 22, n. 2, p. 441-455, 2013.

Agradecimentos e financiamento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.